

CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA IDENTIDAD PROFESIONAL.

Alumnas:

Fernandez Gutierrez Aline

Lopez Ruiz Anaid Guadalupe

Monroy Ruiz Karla Daniela

Moreno Castro Adriana Josseline

Silva Valseca Diana Yareth

Grupo: 6520 -Sexto semestre

Fecha de entrega: 14/Febrero/2024

Introducción

En la siguiente investigación se hace una reflexión acerca de la imagen que se proyecta de la enfermera(o) la cual se ha transmitido en la historia y se sigue transmitiendo en la actualidad, así mismo para su influencia en nuestra autoestima e identidad profesional.

Se pretende reconocer la importancia de la construcción de la identidad desde los primeros hallazgos de en la profesión a través de las experiencias de cuidado durante la práctica clínica, por la cual se puede dimensionar el objetivo de la enfermería, lo maravilloso y preciado que es el acto de cuidar y como en esta interacción humana se dignifica el ser.

Estas experiencias motivan, no solo redefinir la identidad profesional si no a encontrar en cada uno de nosotros las complejidades y fortalezas para su construcción.

Palabras claves: historia, identidad profesional, autoestima profesional y competencias.

Objetivos;

- Analizar matices individuales de enfermería en diferentes contextos de la literatura de investigación, especialmente en gestión y docencia para contribuir y aplicar nuevas explicaciones de temas de interés.
- Describir la naturaleza de la identidad de enfermera y su relación con la atención al paciente
- Analizar desde el punto de vista filosófico la práctica de enfermería

En la actualidad en la comunidad existe un estereotipo de enfermera(o), percibidas como una persona que solo se dedica a cuidar y seguir las ordenes de los médicos (asistentes de los medios), poco notoria, que se desempeña solo en el ambiente hospitalario y desarrollar procedimientos de baja complejidad.

Así también es cierto que se han hecho grandes esfuerzos por a la profesionalización de la enfermedad y disponer de las grandes teorías y modelos que nos guían. Para llegar ahí , nuestra profesión tuvo que pasar por una larga historia que se inicia con el cuidado popular basado en relaciones que se transmiten de generación en generación , aparece más adelante la mujer religiosa que ofrecía sus cuidados por caridad y en búsqueda de la salvación; posteriormente surgió la enfermera atenta que debía enaltecer y ser la ayudante del médico –La enfermera, ante todo debe aprender a servir, a no caminar jamás delante del médico si no seguirle por detrás de él , siempre con una simpatía y sin poder cuestionar al personal de medicina-.

Esta imagen distorsionada que aún persigue al personal de enfermería, viene desde el inicio de la historia, ya que la mujer siempre ha proyectado la imagen de ser materno dedicado a cuidar, controlar y alimentar a los hijos y a los enfermos, es por eso que se ha generado una desvalorización del cuidado que brinda enfermería, por considerar una actividad de solidaridad innata. Además “ Ser mujer incitaría a ser madre, lo cual indica cuidado de los hijos).

Después de varios siglos, la enfermería ha pasado de ser un accionar movido por la caridad y el instinto materno a ser una profesión fundamentada en la ciencia y en la investigación, respaldada por teorías, modelos y normas para que los cuidados se realicen con una base científica. Pero debido a la falta de información acerca de los inmensos avances en las bases científico-técnicas del cuidado, la investigación, la educación y el posicionamiento como profesión y disciplina autónoma. Muchas de las ocasiones la distorsión de enfermería se da por los medios de comunicación que presentan la imagen de la enfermera maternal o la asistente del médico , proyectando así el mal concepto existente de la enfermería, así mismo se a enseñado una enfermera sexy (que significa la palabra sexy “persona o cosa que provoca atracción o deseo sexual”) con un diminuto uniforme o uniformes muy entallados dando a notar la figura del cuerpo que se tiene, o en el hospital cumpliendo órdenes médicas.

Desde que se decide estudiar esta licenciatura de enfermería de escuchan comentarios acerca de la elección que se toma como:

¿Y por qué no estudias medicina?, ¿Después se puede hacer la profesionalización y ser médica? Así mismo ¡Ya tengo quien me aplique las inyecciones!

Se acepta que causa un dolor y frustración recibir comentarios mal intencionados o despectivos de algo que significa mucho más que sólo aplicar unas inyecciones, puesto que engloba un mundo holístico.

Dicha imagen puede producir una alteración en el autoestima profesional y, por consiguiente, podría verse afectada la identidad como enfermeros, pues “la manera como el profesional ve su profesión y el sentimiento que ella le genera, influye en su modo de pensar y de actuar y el cómo desarrolla sus relaciones con su entorno”.

“La autoestima se entenderá como el juicio personal acerca de nosotros mismos, que se expresa en forma de ser en la sociedad y donde interactúan diversos componentes de la personalidad como: cognitivos, afectivos y conductuales”.

Depende de cada uno que esta situación afecte a nivel personal profesional, de la verdadera vocación, autoconcepto, de la maduración del yo personal y el yo profesional, los valores éticos y principios morales que ha interiorizado en la formación personal y profesional y la seguridad que se tiene acerca de los conocimientos, además de la importancia y el significado que el profesional en enfermería le da el cuidado en salud y el bienestar del ser humano.

La identidad profesional en enfermería es un tema sobre el cual muchos se podría argumentar desde diferentes disciplinas, pero más que discutir y tratar de definirla se debe reflexionar y preocuparse realmente por los sentimientos, pensamientos, decimos y se hace día a día por el bienestar y la salud de los individuos y los colectivos.

La identidad se va construyendo día a día, desempeñándose como enfermeros de calidad en la interacción con la comunidad, como los empleados de la industria, en el hospital más cómodo o en centro de salud más humilde. Durante la interacción que hacemos con el señor de taxi o con los vecinos o amigos, más que demostrarle al otro quien somos, debemos reconocer en nosotros mismos nuestro potencial y el valor de lo que hacemos. La demostración empieza por nosotros mismos, pues si nuestro personal y profesional es maduro y saludable, reflejamos quienes somos realmente y los demás empezaran a percibir la imagen real de la profesión.

No hay recetas mágicas para ser un enfermero de calidad. Lo cierto es que cada uno de los profesionales, en el ejercicio de la profesión, debe estar lo suficientemente capacitado tanto personal como profesionalmente para reflejarse ante la sociedad como profesionales auténticos e idóneos, sólo así se estará luchando por valorar la imagen de enfermería. Cada uno tiene la obligación de encontrar su propia fórmula.

“No podemos continuar creyendo que la identidad nos la da la construcción de más y más manuales, protocolos, modelos y otros instrumentos que nos enmarcan en un trabajo rutinario, más por el hacer que por el desarrollo del ser, no, la identidad profesional es el resultado extraordinario de interacciones humanas, el intencional y único que da entre el sujeto que recibe la acción de cuidado”.

RELATO DE LA EXPERIENCIA DEL CUIDADO (ANÓNIMO)

Cuando recibí el turno lo vi, estaba ahí en su camilla, inmóvil, agobiado por el dolor y la incertidumbre, con gran parte de su cuerpo vendado. La enfermera dijo: “Paciente de 28 años, víctima de mina antipersonal, quemadura de 2 y 3 grado d cara, tórax y miembro superior izquierdo, estallido del globo ocular derecho, tiene pendiente revisión por oftalmóloga a las 10am”. Mi cuerpo se estremeció al verlo así. Sentí tanta comisión por él, se veía tan indefenso, tan necesitado. El recibió el turno continuó pero yo no podía moverme, seguir ahí observándolo una y otra vez.

Como metodología académica, en las prácticas clínicas los docentes les asignan a los estudiantes, pacientes “complicados” o con patologías que están dentro de los objetivos de la rotación. Aunque J. parecía estar estable, yo quería cuidarlo, acompañarlo, no por lo que pudiera hacer por sus quemaduras o por sus ojos, si no por lo que debía hacer por él en sí, por ese componente humano que tanto se olvida en el profesional del área de la salud. Sentí que debía estar a su lado, que él me necesitaba.

Después de saludarlo y presentarme, lo vi con la boca seca, con la lengua saburral y muestra de deshidratación. Tenía la vía oral suspendida desde hace 36 horas. Hizo un gran esfuerzo para hablar y me recordó lo poco que se acordaba de su accidente. Así mismo pasaron muchas más experiencias donde mi lado humano brotó y el sentimiento de ayudar me inundó el corazón de dicha.

Lo que es realmente importante en la construcción de la identidad profesional es cuidar a cada individuo y colectivo con calidad. Parece una conclusión muy sencilla, pero así es. Enfermería no es hablar mucho, saber mucho o escribir mucho. Es brindar un cuidado integral a tiempo, usar las palabras precisa en el momento oportuno, en el sitio adecuado. No es estar elegantemente vestida, no depende del uniforme que llevamos puesto o de la raya negra o azul que nos identifica pues el amor por enfermería lo llevamos en el corazón.

En la medida en que la enfermera(o) ejerza su rol profesional en forma integral, con ética, respetando al individuo que cuida y al equipo con el que interactúa, en tanto ponga la calidad como principio de su desempeño, estará manifestándose como un profesional ideal. Eso es lo que se denomina identidad profesional.

La identidad no es ser idéntica a otra. No es tratar de imitarlos comportamientos y actitudes de un profesional que considere excelente. Es ser atendido. Es la conciencia que tiene una persona de ser ella misma y distinta a los demás. Un ser único, con diferentes formas de adaptación, reacción, con un cuerpo de valores éticos y principios morales que orientan su proceder, además de ciertas fortalezas y debilidades, pero con algo muy claro en común y es el objeto de la profesión que o es, otro que el cuidado; pues el cuidado ha de ser ante todo una significativa cadena de actos completamente humanizate que logren, para quienes participan en el, una plenitud y un equilibrio entre la gratitud y el servicio.

Conclusión:

Como estudiantes y profesionales es de suma importancia que conozcamos la historia que ha transcurrido del desarrollo de la profesión para poder comprender la procedencia de esa imagen distorsionada por parte de la sociedad que no es más que falta de información.

Después de tanto tiempo ENFERMERÍA se considera una profesión autónoma, gracias a las teorías, modelos y normas que rigen la enfermería para que se realice un cuidado basado en la investigación y no solo en el empirismo.

Se puede decir que existe un gran estrago en la identidad profesional de enfermera(o)s por los estereotipos que la sociedad se encargó de mostrar como asistentes del médico y solo el cuidar, que ha sido la lucha por el paso de la historia para que esa identidad cambie para el beneficio de los profesionales de enfermería.

Para poder trabajar en esa imagen errónea debemos procurar que cada individuo y colectivo reciba información acerca de nosotros mediante las relaciones que tenemos con nuestros pacientes, la calidad de nuestro trabajo y los resultados de nuestras intervenciones.

Debemos empoderarnos de nuestro quehacer y generar nuestro propio legado a través de la investigación para así generar aportes al conocimiento y fortalecer la verdadera identidad profesional en enfermería y contribuir al proceso de desarrollo de la profesión de enfermería.

Rubrica	I						
Fecha	23-01-2024						
Grupo	6520						
Actividad	Cuestionamientos sobre la identidad profesional						
Integrantes	Aviles Galvan Leonardo Yahir Fernandez Gutierrez Aline Lopez Ruiz Anaïd Guadalupe			Silva Valseca Diana Yareth Monroy Ruiz Karla Daniela Moreno Castro Adriana Josseline			
Articula	Datos	Hecho	Teoria	Criterio	Procedimiento	Renueva	Perfecciona
El espíritu de servicio y los valores éticos de enfermería	Mtra. Teresa Sanchez Estrada, Dra. Guadalupe Pardillo, Lic. Fernando Benitez, Lic Rosario Rosa	El espíritu y los valores éticos de enfermería	Teoría de la revolución científica	VEV	-Etica de enfermeria -Virtudes -Valores -Derechos del paciente	La capacidad de organización colectiva y la organización de personal	Adopción de una sabiduría que mejore la profesión y la actitud
Fuentes							

Rubrica	II								
Fecha	23-01-2024								
Grupo	6520								
Actividad	Cuestionamientos sobre la identidad profesional								
Integrantes	Aviles Galvan Leonardo Yahir Fernandez Gutierrez Aline Lopez Ruiz Anaïd Guadalupe			Monroy Ruiz Karla Daniela Moreno Castro Adriana Josseline Lopez Ruiz Anaïd Guadalupe					
Procesamiento de información	Busco	Adquiere	Selecciona	Contextualiza	Valora	Trata	Agrega	Formaliza	Comunica
	7 articulos	7 articulos 1 libro	Estandarización adquirida de los artículos refiriéndose a la ética (valores y virtudes)	La paradoja entre la calidad y la seguridad que se le ofrece al paciente	El objeto de enfermería es brindar servicios asistenciales rigiéndose por la moral y la ética	Teoria critica			Depositado en Zenodo
Fuente									

Rubrica	III						
Fecha	23-01-2024						
Grupo	6520						
Actividad	Cuestionamiento sobre la identidad profesional						
Integrantes	Aviles Galvan Leonardo Yahir Fernandez Gutierrez Aline Lopez Ruiz Anaïd Guadalupe			Monroy Ruiz Karla Daniela Moreno Castro Adriana Josseline Silva Valseca Diana Yareth			
Iniciativa	Observacion	Hipotesis	Experimentacion	Resultados	Interpretacion	Conclusiones	Nuevas rutas
	Estadística	Las enfermeras actualmente les hacen falta los valores y virtudes para ejercer con amor y lograr su principal objetivo de brindar atención de calidad y el cuidado al paciente	Ver como es actualmente la disciplina de enfermería a como era en años anteriores como han sido los cambios, los avances o retrocesos de los mismos	A pesar de las evoluciones de las nuevas tecnologías que se han tenido, las generaciones pasadas aun no quieren aceptar el cambio para no salir de su zona de confort	Pese a la divulgacion de informacion hubo impericia de parte de la población	La ignorancia de los trabajadores de salud, en este caso los de enfermería puede causar daño a los pacientes por no quererse actualizar, en este caso les podría dar una infección	-Lavado de manos -15 correctos -Acciones esenciales
Fuente							

Rubrica	IV						
Fecha	01-02-2024						
Grupo	6520						
Actividad	Cuestionamientos sobre la identidad profesional						
Integrantes	Aviles Galvan Leonardo Yahir Fernandez Gutierrez Aline Lopez Ruiz Anaïd Guadalupe			Monroy Ruiz Karla Daniela Moreno Castro Adriana Josselin Silva Valseca Diana Yareth			
Finalidad creativa	Definir su problema	Obtener una solución	Comunicar un mensaje	Crear una obra contenido informativo	Tipo de lenguaje	Registrar experiencias	Tipo de publicación
	Como es el cuidado de un profesional actualizado con los valores correspondientes a un personal que no quiere actualizar	Realizar una certificación es o diplomados para el personal de enfermería para obtener mejoren conocimientos para todas las enfermeras asi mismo realizar exámenes para ver la capacidad del profesional	Informar al personal de enfermería sobre las actualizaciones para así mejorar y brindar un mejor cuidado hacia el paciente no solo del área médica si no también brindar un cuidado holístico	Realizar un cartel informativo para hacer conscientes a la población sobre sus derechos y concientizar al personal sobre el adecuado cuidado que deben brindar	Lenguaje estadístico y claro	Nos basamos en el personal del Hospital de las Américas donde decían que en las guardias no dormían, la carga de trabajo y lo rutinario impide un mejor rendimiento y una mejor calidad en el cuidado	Personal de enfermería, médicos y pacientes
Fuente							

Discapacidad Visual:

